

DESARROLLO DE PRODUCTOS CÁRNICOS FUNCIONALES A PARTIR DE COPRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

Laura Moraga-Babiano¹, Raquel Lucas-González³, Mirian Pateiro¹, José M. Lorenzo^{1,2}

¹ Centro Tecnológico de la Carne de Galicia, Avda. Galicia nº 4, Parque Tecnológico de Galicia, Ourense, San Cibrao das Viñas, 32900, España.

² Área de Tecnología de los Alimentos, Facultad de Ciencias, Universidade de Vigo, 32004 Ourense, España.

³ Instituto de Investigación Agroalimentaria y Agroambiental, Universidad Miguel Hernández (CIAGRO-UMH), Ctra. Beniel km 3.2, 03312 Orihuela, Alicante, España.

Palabras clave: Alimento funcional; Antioxidantes; Coproductos; Colorantes; Extracción.

En respuesta a la creciente demanda de alimentos saludables y la problemática del desperdicio alimentario (más del 13% del total, debido a estándares de calidad), el proyecto ECO-BIO-FUN busca desarrollar productos cárnicos, lácteos y de panadería a partir de coproductos agroalimentarios. Estos coproductos, como pieles (kiwi, higo chumbo y boniato) o semillas de dátil, son una fuente importante de sustancias bioactivas con importantes propiedades tecnológicas, nutritivas e incluso funcionales. Entre estas destacan propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes y colorantes, y son excelentes fuentes de fibra dietética y compuestos fitoquímicos como flavonoides, carotenoides, ácidos fenólicos y compuestos nitrogenados, entre otros [1]. Se busca aprovechar diferentes coproductos generados en el procesamiento de alimentos para extraer nutrientes y compuestos bioactivos con el objetivo final de obtener productos cárnicos funcionales.

Para lograrlo, se emplean métodos avanzados de extracción como ultrasonidos, pulsos eléctricos, microondas y fluidos supercríticos, que garantizan un menor impacto ambiental que los métodos convencionales y preservan las propiedades funcionales de los compuestos. Estos compuestos se integran en diversas categorías alimentarias con el fin de mejorar la salud y el bienestar de la población. Algunos de los coproductos utilizados para la elaboración de los productos alimentarios son la semilla de dátil y las pieles de kiwi, boniato e higo chumbo.

En cuanto a los productos cárnicos desarrollados hasta el momento, se han logrado importantes avances en el desarrollo de aditivos naturales para la industria cárnica, centrándose en la mejora de la calidad, la estabilidad y las propiedades funcionales de los diferentes productos cárnicos. Cabe destacar, la generación de dos modelos de utilidad [2,3], que protegen innovaciones en el campo de los aditivos alimentarios y ofrecen alternativas naturales a los aditivos sintéticos, aportando valor añadido a los productos cárnicos. El primero de ellos se basa en el uso como aditivo alimentario de antocianinas obtenidas a partir de la piel de boniato morado, mientras que el segundo utiliza betalainas presentes en la piel del higo chumbo. Además, se ha evaluado el efecto de un extracto de piel de kiwi encapsulado como aditivo natural para mantener la calidad, y mejorar la estabilidad microbiológica y oxidativa de hamburguesas de ternera [4]. Los resultados han revelado alto potencial para mejorar la estabilidad oxidativa de los productos cárnicos.

Las futuras investigaciones del proyecto se orientarán hacia el desarrollo de productos cárnicos que ofrezcan un valor añadido para el consumidor como mejorar el perfil lipídico de una crema cárnica con aceite de hueso de dátil, formulación de hamburguesas con extracto de piel de higo chumbo como antioxidante y colorante natural, formulación de salchichones ricos en fibra con piel de boniato, higo chumbo y kiwi y formulación de jamón cocido con antioxidantes naturales con extracto de piel de higo chumbo.

Fig. 1. Proceso de extracción de compuestos bioactivos a partir de la piel de kiwi, boniato e higo chumbo. a) acondicionamiento de la piel de kiwi; b) acondicionamiento de la piel de boniato; c) acondicionamiento de la piel de higo chumbo; d) extracción por UAE y encapsulación del extracto; e) encapsulados obtenidos listos para ser incorporados en los diferentes productos cárnicos.

Agradecimientos

El proyecto "ECBO-BIO-FUN" (PID2021-123628OB-C41) cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033) y del FEDER, UE. Laura Moraga-Babiano agradece al Ministerio de Ciencia e Innovación la financiación de su contrato predoctoral (PRE2022-105858), que se realiza en parte con fondos MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y en parte con fondos FSE+.

Referencias

[1] Muñoz-Bas, C., Sayas-Barberá, E., Pérez-Álvarez, J. A., Fernández-López, J., & Viuda-Martos, M. (2025). Bioactive compounds of fruits, vegetables and their coproducts in the development of dairy functional products. In M. R. Segura Campos (Ed.), *Improving health and nutrition through bioactive compounds* (pp. 287–305). <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-443-21873-6.00025-7>

[2] Lucas-González, R., Moraga Babiano, L., Domínguez Valencia, R., Pateiro Moure, M., Bermúdez Piedra, R., González Peagudo, A., Carrillo Pérez, C., Pérez Álvarez, J. A., Echeagaray Suárez, N., Agregán Pérez, R., & Lorenzo Rodríguez, J. M. 2024. Aditivo Alimentario con Propiedades Colorantes y Antioxidantes a Base de Betalainas (Modelo de Utilidad ES 1 309 986 U). Oficina Española de Patentes y Marcas

[3] Lucas-González, R., Domínguez Valencia, R., Pateiro Moure, M., Bermúdez Piedra, R., González Peagudo, A., Carrillo Pérez, C., Fernández López, J., Barba Orellana, F.J & Lorenzo Rodríguez, J. M. 2024. Aditivo Alimentario con Propiedades Colorantes y Antioxidantes a Base de Antocianinas (Modelo de Utilidad ES 1 309 973 U). Oficina Española de Patentes y Marcas

[4] Sirini, N., Echeagaray, N., Moraga-Babiano, L., Lucas-González, R., Domínguez-Valencia, R., Pateiro, M., & Lorenzo, J. M. (2025). Application of encapsulated kiwifruit peel extract as a sustainable antioxidant in refrigerated beef patties. *Food Bioscience*, 64, 105889. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fbio.2025.105889>